

Предпосылки формирования стратегии развития рынка продуктов питания в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения (на примере Санкт-Петербурга)

Воронков С. С.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; vrnkvsrg@gmail.com

РЕФЕРАТ

В работе обозначена необходимость формирования стратегии развития отрасли продуктов питания, которая должна быть создана с учетом программ импортозамещения и ресурсосбережения.

Цель. Показать необходимость формирования стратегии развития отрасли продуктов питания, в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения.

Задачи. Проанализировать факторы, определяющие необходимость формирования стратегии развития отрасли продуктов питания в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения.

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы, законодательные акты Российской Федерации, разработанные федеральные и целевые программы РФ.

Результаты. Определены факторы, обосновывающие необходимость формирования стратегии рынка продуктов питания. Рассмотрены текущие федеральные и целевые программы, реализуемые последние годы в России. Разработаны предложения по формированию стратегии развития рынка продуктов питания. В частности, она должна быть разработана в рамках программы ресурсосбережения, с обязательным проведением OTSW-анализа.

Ключевые слова: стратегия, продуктовый рынок, ресурсосбережение, импортозамещение

Prerequisites of Formation of Strategy of the Food Market Development within Import Substitution and Resource-saving Programs (on the Example of St. Petersburg)

Voronkov S. S.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; vrnkvsrg@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the necessity of strategy's creation of the food market within the programs of import substitution and resource-saving program.

Aim. Show the need to create a strategy for the food market within the programs of import-substituting and resource-saving programs.

Tasks. Analyze the factors that determine the need to formulate a strategy for the development of the food industry within the framework of import substitution and resource-saving programs

Methods. The methodological framework used includes general scientific methods, legislative acts by the Russian Federation, developed federal and targeted programs of the Russian Federation.

Results. The factors the need to formulate food market strategy have been identified. Considered the current federal and targeted programs implemented in recent years in Russia. The proposals on the formation of the strategy for the development of the food market have been developed. In particular, it should be developed within the framework of a resource-saving program, with mandatory OTSW analysis.

Keywords: strategy, food market, import substitution program, resource-saving programs

В последнее время тема импортозамещения активно обсуждается в российской научной среде. Вокруг импортозамещения строится часть экономики страны, она находится под пристальным вниманием ученых и политиков. Сама идея импортозамещения в теории экономики не нова, она берет свое начало в политике меркантилизма. Понятие впервые появилось в трудах экономиста Рауша Пребиша. На основе этих трудов была принята политика, благодаря которой был совершен переход от экспорта сырья к производству готовой продукции в латиноамериканских странах [2, с. 10].

В дальнейшем было разработано несколько методологий и теорий импортозамещения. Общими среди них является идея о том, что импортозамещение — это замена импорта товарами, которые производятся внутри данной страны, что в конечном итоге создает благоприятную среду для роста экономики страны [10, с. 13].

Импортозамещение представляет собой особый тип экономической стратегии и промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего производителя и обеспечение населения страны всеми необходимыми товарами народного потребления, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем путем замещения импортируемых товаров товарами национального производства [11, с. 28].

Стратегия импортозамещения может быть выражена в двух формах: краткосрочная и долгосрочная. В краткосрочной она реализуется за счет оптимизации импорта и экспорта отечественных товаров, через совершенствование географической и товарной структуры. Долгосрочная стратегия предполагает замещение на основе технологической модернизации импорта отечественными товарами, произведенными отечественными производителями внутри страны.

Наличие сформированной долгосрочной стратегии позволяет обеспечить устойчивое и эффективное развитие, нацеленное на достижение результата в долгосрочной перспективе. Для этого необходимо последовательная и полная реализация разработанной стратегии [5, с. 5]. Важным аспектом в формировании стратегии является сам стратег, его компетенции и навыки, о которых в своей работе пишет Эдмунд Фелпс [14].

Разработанная и внедренная политика импортозамещения дает потенциал для привлечения новых инвестиций, в первую очередь, в производство, что в свою очередь влечет развитие отрасли и развитие экономики государства, а также снижает риски кризиса и стагнации рынка из-за внешнеполитических факторов и осложнения политических отношений с другими странами, что было отмечено в исследованиях [13]¹.

Почему важен именно стратегический подход к импортозамещению на рынке продуктов питания? Ответ на этот вопрос заключается в соединении двух факторов.

Первый — статистический. Это данные по нескольким показателям. Один из них, это то, что рынок оптовой и розничной торговли (в том числе продуктов питания) в России, в общем, и Санкт-Петербурге в частности на конец 2015 г. имел максимальную долю из всех видов деятельности 23,9%. При этом, среднее значение по России по данному показателю — 18,1%, а в СЗФО — 16,5%².

На рис. 1 представлена динамика по данному показателю с 2011 по 2015 гг. по Санкт-Петербургу, СЗФО и Российской Федерации. Необходимо отметить, что, начиная с 2011 г., доля раздела G в структуре ВРП в Санкт-Петербурге выше среднего

¹ См. также: Connolly R., Hanson P. Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia [Электронный ресурс]. URL: <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf> (дата обращения: 09.05.2018).

² Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/ (дата обращения: 26.12.2017).

Рис. 1. Динамика доли раздела G в структуре ВРП по Санкт-Петербургу, СЗФО, РФ (в текущих ценах; в процентах к итогу)

Fig. 1. Dynamics of the share of the section G in the structure of the GPR in St. Petersburg, NWFD, RF (in current prices, in % of the total)

Источники: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в процентах к итогу): http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

значения данного показателя по СЗФО и Российской Федерации¹. Это свидетельствует о большом рынке, с точки зрения его емкости, финансового оборота, а также потенциала его роста. ВРП Санкт-Петербурга в 2015 г. составил 3 023 972,3 млн руб. (темпы прироста к прошлому году 113,6%), что составило 44,5% от ВРП всего СЗФО.

При этом в последние годы фиксируется прирост по данному показателю в Санкт-Петербурге и в СЗФО, а в 2015 г. темпы прироста в Санкт-Петербурге были выше, чем в среднем по России и в СЗФО. В табл. 1 представлены данные по темпу прироста по доли отраслевой структуры в г. Санкт-Петербург, СЗФО и России.

На рис. 2 и 3 представлены структура ВРП по видам экономической деятельности в г. Санкт-Петербург и России в 2011–2015 гг.

Стоит отметить, что рынок оптовой и розничной торговли в Санкт-Петербурге увеличивает свою долю из года в год в период с 2012 по 2015 гг., получив в итоге максимальную долю среди всех видов деятельности, опережая рынок обрабатывающих производств и рынок операций с недвижимым имуществом.

Тенденция, которая есть по доле рынка оптовой и розничной торговли в г. Санкт-Петербурге (максимальная доля среди всех видов экономической деятельности), сохраняется и в показателях по России.

Оценивая рынок России, исследователи отмечают высокую степень межрегиональной дифференциации, в том числе по показателям развития рынка торговли. Исследователь данного вопроса Дж. Уильямсон в своих работах отмечал, что такие диспропорции уходят со временем при проведении правильной политики и происходит сближение уровня развития [17]. При этом процесс, в котором сохраняется большая дифференциация регионов не должен продолжаться длительное время и сам уровень этого различия не должен увеличиваться, так как его увеличение приводит к замедлению экономического роста [12].

¹ Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской Федерации в 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/ (дата обращения: 26.12.2017).

Темп прироста по доле рынка оптовой и розничной торговли, ремонту техники и предметов личного пользования (Раздел G) в структуре ВРП по видам экономической деятельности

Table 1. Growth rate by market share of wholesale and retail trade, repair and engineering and personal items (section G) in the GRP structure by economic activity

Годы	г. Санкт-Петербург	СЗФО	РФ (сумма субъектов)
2012	93,7%	93,8%	92,6%
2013	108,3%	101,6%	110,1%
2014	102,4%	104,3%	102,0%
2015	112,2%	93,8%	106,5%

Источник: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в процентах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Рассчитано автором.

Рис. 2. Структура ВРП по видам экономической деятельности в г. Санкт-Петербург (в текущих ценах; в процентах к итогу)

Fig. 2. GRP structure by types of economic activity in St. Petersburg (in current prices, in % of the total)

Источник: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в процентах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге по итогам 2016 г. составил 1 234 321 млн руб. (четвертый регион в России, 45% от показателя СЗФО) [8].

На рис. 4 представлены показатели оборота розничной торговли по субъектам РФ, а в табл. 2 представлены темы прироста по данным показателям.

Рис. 3. Структура ВРП по видам экономической деятельности в России (в текущих ценах; в процентах к итогу)
 Fig. 3. GRP structure by types of economic activity in Russia (in current prices, in % of the total)

Источник: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в процентах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Рис. 4. Оборот розничной торговли по субъектам, млн руб.
 Fig. 4. Retail trade turnover by entities, mln, rub.

Источник: Данные Росстат. Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Темп прироста оборота розничной торговли по субъектам, в %
 Table 2. The growth rate of retail trade turnover by entities, in %

	2013	2014	2015	2016
Северо-Западный федеральный округ	109,1%	111,0%	109,1%	105,4%
г. Санкт-Петербург	109,0%	110,5%	112,5%	107,8%

Источник: Данные Росстат. Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Рассчитано автором.

Данные свидетельствуют о постоянном росте рынка розничной торговли от года к году, при этом стоит отметить, что в 2015 и 2016 гг. темп прироста в Санкт-Петербурге выше, чем темп прироста в СЗФО.

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли на рынке Санкт-Петербурга по итогам 2016 г. составила 57,7% (максимальный показатель среди всех регионов). При среднем значении по России в 27,2% и СЗФО 46,1%¹. Распределение оборота розничной торговли по форматам см. рис. 5, табл. 3.

По этим данным также можно сделать вывод о значительности рынка продуктов питания в Санкт-Петербурге, который из года в год имеет меньшую долю рынков, при этом доля рынков в Санкт-Петербурге меньше, чем аналогичный показатель в СЗФО и намного меньше показателя по России.

Заключительным пунктом в первом факторе является показатель макроструктуры оборота розничной торговли, который представлен в табл. 4.

Важно отметить, что наличие сельскохозяйственных ресурсов является важным конкурентным преимуществом. По разнообразию и величине природно-ресурсного потенциала Россия опережает многие страны. Однако исчерпание запасов природных ресурсов является угрозой, требующей немедленного реагирования [1, с. 50]. При этом в Санкт-Петербурге почти идеальное (55 : 45%) соотношение промышленных и сельскохозяйственных ресурсов [8, с. 50].

Таким образом, рынок продовольственных товаров в Санкт-Петербурге — это растущий по своим показателям из года в год рынок, который имеет дальнейший потенциал к своему росту. Данный рынок представлен в виде торгующих организаций. Показатели емкости рынка в Санкт-Петербурге выше аналогичных средних показателей по СЗФО и РФ.

Второй фактор — политический, который берет свое начало в 2014 г. Конечной формой его стал запрет на ввоз в страну продукции продуктов питания из ряда стран. Из года в год этот список пополнялся новыми странами. С того момента времени общая мировая конъюнктура не способствует улучшению ситуации, хотя ряд лидеров европейских стран заявляли о необходимости смены текущего курса и возвращению экономических и политических отношений на прежний уровень. Однако Правительством России был определен новый курс развития отрасли производства продукции продуктов питания. В рамках этого курса необходимо было перевести те сегменты рынка, товары которого попали под санкции, на новый формат самообеспеченности. Главная потребность, которая появилась в то время, — дефицит товара на рынке. Эту проблему необходимо было решать в кратчайшие сроки. Такое внешнее ограничение, к которому никто не был готов, оказало большое внимание на отечественный рынок продуктов питания.

¹ Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/ (дата обращения: 26.12.2017).

Рис. 5. Распределение оборота розничной торговли по форматам в Санкт-Петербурге в 2016 г. (в процентах к итогу)

Fig. 5. Distribution of retail trade turnover by formats in St. Petersburg in 2016 (in % of the total)

Источник: Данные Росстат. Оборот розничной торговли. Распределение оборота розничной торговли по формам торговли. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Таблица 3

Распределение оборота розничной торговли по форматам торговли в Санкт-Петербурге, СЗФО и РФ

Table 3. Distribution of retail trade turnover by trade formats in St. Petersburg, the NWFD and RF

		2012	2013	2014	2015	2016
РФ	Доля торговых организаций	89,4	90,6	91,3	92,1	92,9
	Доля рынков	10,6	9,4	8,7	7,9	7,1
СЗФО	Доля торговых организаций	96,9	97,4	97,8	98,1	98,4
	Доля рынков	3,1	2,6	2,2	1,9	1,6
Санкт-Петербург	Доля торговых организаций	98,3	98,3	98,6	98,8	98,9
	Доля рынков	1,7	1,7	1,4	1,2	1,1

Источник: Данные Росстат. Оборот розничной торговли. Распределение оборота розничной торговли по формам торговли. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Таблица 4

Макроструктура оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге, СЗФО и РФ

Table 4. Macro structure of retail trade turnover in St. Petersburg, NWFD, RF

		2012	2013	2014	2015	2016
РФ	Доля продовольственных товаров	46,6	47,0	47,0	48,7	48,6
	Доля непродовольственных товаров	53,4	53,0	53,0	51,3	51,4
СЗФО	Доля продовольственных товаров	43,7	43,3	43,6	45,9	45,7
	Доля непродовольственных товаров	56,3	56,7	56,4	54,1	54,3
Санкт-Петербург	Доля продовольственных товаров	35,1	34,1	33,6	35,8	36,4
	Доля непродовольственных товаров	55,5	55,2	55,4	53,4	53,8

Источник: Данные Росстат. Макроструктура оборота розничной торговли по субъектам Российской Федерации. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Сочетание таких двух факторов, как большой рынок с точки зрения финансовых показателей и финансового потенциала и частичное ограничение взаимодействия этого рынка с внешней средой, сигнализирует о необходимости создания комплексной стратегии по развитию рынка продуктов питания.

На текущий момент сформирована доктрина продовольственной безопасности, где описана ее стратегическая цель, дано понятие продовольственной безопасности, определены показатели продовольственной безопасности, определены источники пищевых продуктов.

Помимо доктрины созданы и реализуются государственные программы:

- 1) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на период 2013–2020 гг.;
- 2) развития рыбохозяйственного комплекса;
- 3) план мероприятий по содействию импортозамещения в сельском хозяйстве.

В рамках дальнейших действий по формированию стратегической программы развития на рынке продуктов питания в рамках программы импортозамещения, необходимо проведение анализа текущей деятельности данной политики с момента начала ее реализации, сравнение прогнозных показателей с полученными результатами. Следует учесть те проблемы и сложности, которые возникли на первом этапе реализации доктрины.

В постановлении Правительства «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции» указаны сведения о показателях (индикаторах) данной программы, подпрограмм и федеральных целевых программ. В данном документе прописаны все прогнозные показатели, которые закладывались на этапе формирования программы. Эти показатели включают как индексы производства, так и показатели площади засева, урожая продукции, укомплектованность должностей, количество введенного жилья. Второй блок сведений — показатели по каждому субъекту Российской Федерации. Третий блок сведений — перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий, с прописанным результатом (в некоторых случаях, с конкретными цифровыми показателями), который ожидается от программ, а также срок, в который она должна быть реализована. Следующие два блока — ресурсное и правовое обеспечение реализации государственной программы.

Важным шагом является анализ показателей, прописанных в документе, которые были заложены, и результатов, достигнутых в период с 2013 по 2017 г.

Одной из возможностей, которая может быть реализована на практике, является включение данных показателей, либо объединение всех показателей в единый коэффициент, который будет учитываться при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В частности, в рамках данной программы разработана методика расчета индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

После того как будут проанализированы все имеющиеся результаты и достижения, определены те проблемы, которые не удалось решить и которые могли возникнуть в момент реализации программ, необходимо переходить к следующему шагу.

Им будет создание и принятие официальной стратегии развития отрасли продуктов питания на национальном и региональном уровнях. С учетом того, что даже при отмене текущих санкций политика импортозамещения останется приоритетной и не стоит ожидать большого потока импортной продукции на отечественный рынок, о чем, в частности, говорил Александр Ткачев 26 мая 2016 г.¹

¹ Даже если санкции отменяют, сельхозпродукция Европы нам не нужна // Правда.ру [Электронный ресурс]. URL: <https://wwwpravda.ru/news/economics/26-05-2016/1301956-sanctions-0/> (дата обращения: 06.01.2018).

При составлении стратегии необходимо принять во внимание аспект ресурсосбережения. Он способствует росту эффективности экономики через совокупность принятых мер по бережливому и эффективному использованию факторов производства, что было отмечено в исследовании¹. В данном случае этот фактор обеспечит эффективность разработанной стратегии, которая будет реализовываться.

Согласно Национальному стандарту, показатели ресурсосбережения подразделяются на четыре группы: ресурсосодержание, ресурсоемкость, ресурсоэкономичность и утилизируемость. Данные показатели устанавливаются на первоначальном этапе создания продукции. В данном случае такие показатели должны быть заложены в стратегию, на этапе ее формирования².

Вектор развития рынка продуктов питания — ресурсосбережение, сокращение потерь и повышение энергоэффективности производства.

Формирование экономического механизма ресурсосбережения должно осуществляться с соблюдением определенной последовательности: определение основных принципов экономического механизма ресурсосбережения; определение целей и задач экономического механизма ресурсосбережения; оценка состояния ресурсосбережения: анализ состояния и использования ресурсов — выявление потерь, выявление стадий производства, на которых осуществляется чрезмерное расходование ресурсов, выявление причин чрезмерного расходования ресурсов, определение потенциала ресурсосбережения, поиск резервов; определение факторов, влияющих на состояние ресурсосбережения; определение источников финансирования; определение основных направлений ресурсосбережения; построение системы управления ресурсосбережением³. Кроме того, обеспечение доступности ресурсов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, является важной задачей, отраженной, например, в Программе развития конкуренции в Санкт-Петербурге [6, с. 47].

Влияние на эффективность ресурсосбережения оказывают два вида факторов: прямого и косвенного воздействия. Первые связаны со спецификой деятельности предприятий, с точками соприкосновения с контрагентами. Вторые — с действием системы государственного управления в сфере экономики, политики, социальной сферы [3, с. 61].

Одной из первых задач, при использовании факторов ресурсосбережения, является определение основных принципов, целей и задач. Основным принцип, который должен быть положен в формирование стратегии, это рациональность использования имеющихся ресурсов. Так, в тексте Доктрины продовольственной безопасности, которая была принята в России в 2010 г., в целях написано, что необходимо обеспечение населения страны продуктами питания, развитие комплексов, оперативное реагирование на угрозы, участие в международном сотрудничестве⁴.

Соответственно, в рамках данной цели, необходимо определение границ тех ресурсов, в том числе финансовых, которые могут быть задействованы для достижения цели. Это будет являться одной из целей. При определении принципов ресурсосбережения необходимо опираться на следующие: принцип достаточной

¹ Food security and sustainable resource use — what are the resource challenges to food security? [Электронный ресурс]. URL: <https://pim.cgiar.org/files/2013/01/FoodSecurityandSustainableResourceUse2.pdf> (дата обращения: 06.01.2018).

² Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gostrf.com/normadata/1/4294815/4294815614.pdf> (дата обращения: 05.01.2018). С. 5.

³ Мартынова Е. А. Ресурсосбережение — основа повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс]. URL: <http://min.usasa.ru/uploads/article/attachment/445/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf> (дата обращения: 05.01.2018). С. 2.

⁴ Доктрина продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/6752> (дата обращения: 14.01.2018).

информации, принцип первоочередности, принцип доступности минимальных затрат, принцип неухудшения условий труда (недопущение факторов, не позволяющих эффективно работать и взаимодействовать [1, с. 181]), принцип целесообразности.

Одним из следующих шагов является оценка состояния ресурсосбережения и анализ состояния используемых ресурсов. Данные мероприятия проводятся в рамках оценки достижения результатов первых годов программы импортозамещения. Необходимо произвести оценку степени использования тех ресурсов, которые были заложены в рамках программ, которые были разработаны на первом этапе, выявить факторы, которые мешают дальнейшему развитию, факторы, которые стимулируют развитие. Например, известно, что эффективному развитию предприятий продовольственной сферы и розничной торговли продовольственными товарами, по мнению руководителей организаций малого и среднего бизнеса, мешают административные барьеры [6, с. 47].

Анализ всех достигнутых результатов за последние годы послужит отправной точкой в формировании стратегии развития. Далее необходимо проанализировать факторы прямого и косвенного воздействия, необходимо проведение OTSW-анализа, модифицированного классического SWOT-анализа [1, с. 76].

Ключевым этапом данной фазы является сканирование внешней и внутренней среды и создание их объективной, стратегически ориентированной характеристики. Базовые экономические факторы и их количественные и качественные параметры являются основными показателями, которые должны быть оценены в ходе этого процесса. Необходимо оценить степень влияния угроз и позитивных возможностей на стратегию [1, с. 77]. Открытие новых возможностей должно быть приоритетом в процессе сканирования внешней среды. OTSW-анализ обеспечивает временные преимущества для распознавания возможностей и определения угроз и позволяет оказываться впереди.

Необходим анализ зрелых и широко признанных закономерностей и трендов, которые имеют отношение к рынку продуктов питания. Важным является мониторинг динамики их влияния. При составлении стратегии необходимо увидеть еще не проявившиеся закономерности и тренды. Важно понимание и анализ взаимосвязей между различными трендами и закономерностями.

На основе проведенного анализа возможно составление прогнозных показателей, которые должны быть достигнуты и на которые необходимо ориентироваться во времени.

При формировании стратегии должны быть учтены все инновационные преимущества, а также оптимизированы все существующие ограниченные ресурсы [4, с. 8]. В качестве источников конкурентных преимуществ может выступать инновационный потенциал [7, с. 316].

Заключение

Таким образом, одним из вариантов дальнейшего развития отрасли продуктов питания является принятие официальной стратегии развития рынка продуктов питания. Данная стратегия должна быть принята на национальном уровне, а также на уровне субъектов Федерации. Нормативной базой такой стратегии будет выступать ФЗ № 172 «О стратегическом планировании». Примером принятой и реализуемой стратегии может выступать принятая стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Базой для будущей стратегии может выступать принятая в 2010 г. Доктрина продовольственной безопасности. В ее тексте прописана цель, стратегическая цель, дано определение продовольственной безопасности, определены показатели продовольственной безопасности, указаны источники пищевых продуктов.

Важный вопрос в данном процессе — кадры, которые будут заниматься разработкой стратегии. На текущий момент есть проблема нехватки специалистов, которые правильно понимают терминологию, принципы, последовательность и правила формирования стратегий, сформулированные в трудах ведущих ученых [9; 15; 16].

Конечным итогом станет формализованная стратегия, сочетающая предшествующий ей новый прогноз, миссию, видение, приоритеты, долгосрочные цели и задачи с детальным сценарием, требующим осуществления через реализацию стратегического плана и использованием системы стратегического мониторинга его законопослушной реализации [5, с. 14].

Литература

1. Алесковский В. В., Козырев А. А., Слуцкая Ю. Г. Основы управления проектами : учеб. пособие для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент организации» / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы». СПб., 2011. Том «Управление командой проекта».
2. Безпалов В. В. Импортзамещение: анализ подходов к определению понятия // Региональная экономика. 2016. № 11 (93). С. 9–18.
3. Исмагилов Р. Х. Факторы ресурсосбережения в современных условиях // Вопросы инновационной экономики. 2012. № 4 (14). С. 60–66.
4. Квинт В. Л. Разработка стратегии: мониторинг и прогнозирование внутренней и внешней среды // Управленческое консультирование. 2015. № 7. С. 6–11.
5. Квинт В. Л. Стратегирование в современном мире. СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2014.
6. Козырев А. А. Стандарт развития конкуренции как инструмент решения экономических и социальных проблем региона // Экономика и управление. 2015. № 11 (121). С. 44–49.
7. Козырев А. А. Реализация конкурентных преимуществ региона в стратегии инновационного развития // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 6. С. 315–323.
8. Козырев А. А. Рекомендации нобелиата экономике России, или как нам реализовать конкурентные преимущества // Управленческое консультирование. 2016. № 1 (85). С. 47–63.
9. Козырев А. А. Стратегия на перспективу // Управленческое консультирование. 2016. № 1 (85). С. 94–95.
10. Сазонов С. П., Федотова Г. В., Сибатулина Л. М. Анализ государственных программ импортзамещения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 9. С. 12–21.
11. Суханова И. Ф. Импортзамещение как фактор роста региональной экономики // Региональная экономика. 2014. № 5 (28). С. 26–36.
12. Bastagli F., Coady D., Gupta S. Income inequality and fiscal policy [Электронный ресурс]. International Monetary Fund discussion note / IMF, Fiscal affairs department. 2012. 36 p. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1208.pdf> (дата обращения: 04.12.2017); World development report 2006: Equity and development. Oxford, 2006.
13. Henry J. Bruton The import substitution strategy of economic development. A survey of findings. Williamstown, Massachusetts, 1969.
14. Phelps E. Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change.
15. Kvint V. L. Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications. Routledge. NY, 2016.
16. Kvint V. L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. NY, 2009.
17. Williamson J. G. Regional Development and the Process of National Development: A Description of the Patterns // Economic Development and Cultural Change. 1965. Vol. 13. P. 1–84.

Об авторе:

Воронков Сергей Сергеевич, аспирант факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), vrvksvrg@gmail.com

References

1. Aleskovsky V.V., Kozyrev A.A., Slutskaya Yu.G. Bases of project management: manual for students of higher education. NWAGS. St. Petersburg, 2011. Book: Management of project team. 287 p. (In rus)
2. Bezpалov V.V. Import substitution: analysis of approaches to definition of a concept // Regional economy [Regional'naya ekonomika]. 2016. N 11(93). P. 9–18. (In rus)
3. Ismagilov R.H. Resource-saving factors in modern conditions // Questions of innovative economy [Voprosy innovatsionnoi ekonomiki]. 2012. N 4 (14). P. 60–66. (In rus)
4. Kvint V.L. Development of strategy: scanning and forecasting of external and internal environments // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 7. P. 6–11 (In rus)
5. Kvint V.L. Sstrategizing in the modern world. SPb. : NWIM of RANEPА, 2014. 52 p. (In rus)
6. Kozyrev A.A. Standard of development of the competition as tool of the solution of economic and social problems of the region // Economy and management [Ekonomika i upravlenie]. 2015. N 11 (121). P. 44–49. (In rus)
7. Kozyrev A.A. Realization of competitive advantages of the region in the strategy of innovative development // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2015. N 6. P. 315–323. (In rus)
8. Kozyrev A.A. Recommendations of the Nobel Laureate on Economy to Russia or How Can We Realize Competitive Advantages // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1 (85). P. 47–63. (In rus)
9. Kozyrev A.A. Strategy on prospect // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1. (85). P. 94–95. (In rus)
10. Sazonov S.P., Fedotova G.V., Sibagatulina L.M. Analysis of state programs of import substitution // Financial analytics: problems and decisions [Finansovaya analitika: problemy i resheniya]. 2016. N 9. P. 12–21. (In rus)
11. Sukhanova I.F. Import substitution as factor of growth of regional economy // Regional economy [Regional'naya ekonomika]. 2014. N 5 (28). P. 26–36. (In rus)
12. Bastagli F., Coady D., Gupta S. Income inequality and fiscal policy [Electronic resource]. International Monetary Fund discussion note / IMF, Fiscal affairs department. 2012. 36 p. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1208.pdf> (дата обращения: 04.12.2017); World development report 2006: Equity and development. Oxford, 2006.
13. Henry J. Bruton The import substitution strategy of economic development. A survey of findings. Williamstown, Massachusetts, 1969.
14. Phelps E. Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change.
15. Kvint V.L. Strategy for the Global Market Theory and Practical Applications. Routledge. NY, 2016.
16. Kvint V.L. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. Routledge. NY, 2009.
17. Williamson J.G. Regional Development and the Process of National Development: A Description of the Patterns // Economic Development and Cultural Change. 1965. Vol. 13. P. 1–84.

About the author:

Sergey S. Voronkov, Graduate student of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), vrnkvsrg@gmail.com